

Кучвальская І.В.,

кандидат юридичних наук, доцент
(Республіка Білорусь, м. Гомель),
kuchvalskaya@gmail.com

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІНИ ПІДХОДІВ В МІСЦЕВОМУ УПРАВЛІННІ ТА САМОВРЯДУВАННІ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВРАЗЛИВИХ ЛЮДЕЙ (НА МАТЕРІАЛАХ ГОМЕЛЬЩИНИ)

У статті зроблена спроба проаналізувати сформовані на рівні регіону підходи органів місцевого управління і самоврядування до вирішення проблем уразливих людей в контексті відповідності вимогам міжнародних стандартів і прогресивних світових практик. У такому контексті проблема діяльності органів місцевого управління і самоврядування в Білорусі раніше не розглядалася. На підставі приведених аргументів автор робить висновок про парадоксальну ситуацію, що склалася в республіці: ратифіковані всі основні міжнародні документи, в яких закріплені права вразливих людей, проте старі підходи та стереотипи, закарбовані у свідомості представників влади, від яких залежить подальший рух в цьому напрямі, гальмують процеси перетворень. Підходи органів місцевого управління і самоврядування до вирішення проблем вразливих людей знаходяться на рівні колишніх стереотипів патріархального суспільства. І це в той час, коли інклюзивне та стійке зростання; гендерна рівність; відмова від насильства у вирішенні будь-яких конфліктів; толерантність; прагнення до діалогу та розуміння інтересів інших людей; використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та обмін ефективними практиками для поліпшення якості життя вразливих людей вже давно є ознаками сучасного прогресивного світу. Але працівники виконавчої влади в Білорусі починають адекватно реагувати на ситуації, коли на них тиснуть представники експертного середовища, інститутів громадянського суспільства та засобів масової інформації. На думку автора, необхідно продовжити такий тиск в сукупності з навчанням та залученням представників органів місцевого управління та самоврядування до проєктів міжнародних організацій для отримання нового досвіду та зміни застарілих підходів.

Ключові слова: Гомельщина, вразливі люди, органи місцевого управління та самоврядування, інститути громадянського суспільства.

Kuchvalskaya I.V.,

Candidate of law, associate Professor
(Republic of Belarus, Gomel),
kuchvalskaya@gmail.com

On the need to change approaches in local government and self-government to solving the problems of vulnerable people (on the materials of the Gomel region)

The article attempts to analyze the approaches of local government and self-government bodies formed at the regional level to solving the problems of vulnerable people in the context of compliance with the requirements of international standards and progressive world practices. In this context, the problem of local government and self-government has not been considered before. Based on these arguments, the author concluded that the Republic has a paradoxical situation: all the main international documents that enshrine the rights of vulnerable people have been ratified, but the previous well-established approaches in the minds of the authorities, which determine further progress in this direction, hinder the processes of transformation. The approaches of local government and self-government bodies to solving the problems of vulnerable people are at the level of previous stereotypes of Patriarchal society. And this at a time when inclusive and sustainable growth; gender equality; refraining from violence in resolving any conflicts; tolerance; desire for dialogue and understanding of other people's interests; The use of modern information and communication technologies and the exchange of effective practices to improve the quality of life of vulnerable people have long been signs of the modern progressive world. But the executive branch in Belarus is beginning to respond adequately to situations when they are pressured by experts, civil society institutions and the media. According to the author, it is necessary to continue such

pressure in combination with training and involvement of representatives of local government and self-government in the projects of international organizations to gain new experience and change outdated approaches.

Key words: *Gomel region, vulnerable people, local government and self-government, civil society institutions.*

Постановка проблемы. В мире Беларусь ассоциируется с государством, оставшимся в советском прошлом. В стране сформирована жестко централизованная модель управления, в которой местное самоуправление «вмонтировано» в вертикаль исполнительной власти. Одним из факторов, гарантирующих неизменность политического режима, был сформированный ранее миф о социальном характере государства. Однако в связи с ухудшением отношений с Россией, являвшейся длительное время основным экономическим партнером, уровень жизни людей упал. Серьезные проблемы возникли и в социальной сфере. Государство, ранее выступавшее монополистом в решении всех социально-экономических проблем граждан, в изменившихся условиях не может обеспечить их потребности.

Возникло серьезное противоречие между устоявшимися советскими подходами и современной парадигмой развития, ориентированной на горизонтальные связи, применение новых технологий, важность непрерывного обучения на протяжении всей жизни.

В сложившейся ситуации возрастает роль органов местного управления и самоуправления. Их руководители становятся заложниками принятых и непринятых вовремя решений на высшем уровне власти. Не имея возможности влиять на решения центральной власти, люди стремятся проявить свою позицию на местном уровне. Представители органов местного управления и самоуправления вынуждены реагировать на требования времени, стремясь сохранить имидж социального государства, от которого власти не намерены отказываться.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди работ местных ученых, исследовавших общую эффективность деятельности органов местного управления и самоуправления, следует выделить, работу М.Я. Тишкевича. Основываясь на данных регионального социологического исследования, автор показывает степень эффективности деятельности местных органов управления, причины ее неэффективности, определяет уровень доверия жителей Гомельской области к местным органам управления и самоуправления [1].

В историческом и правовом аспектах проблемы местного самоуправления рассматривались В.А. Кодавбовичем, А.А. Гарбузом, Н.С. Березиной, Е.И. Широкой, И.И. Эсмантович, М. Кобаса, О.В. Сивограковым и др. Всплеск интереса к развитию местного самоуправления со стороны депутатов парламента выразился в проведении 29 мая 2019 г. круглого стола «Местное самоуправление: на пути к совершенствованию» [2].

Исследований деятельности органов местного управления и самоуправления с акцентом на проблемы и потребности уязвимых людей в республике не проводилось.

Цель настоящей публикации заключается в исследовании подходов и методов работы органов местного управления и самоуправления, направленных на выявление и удовлетворение потребностей уязвимых групп людей в условиях затянувшейся трансформации. Выводы и рекомендации автора основываются на положениях действующего законодательства, обязательствах Республики Беларусь, вытекающих из заключенных в установленном порядке международных договоров.

Изложение основного материала исследования. В первую очередь, определимся с теми, кого мы относим к уязвимым группам. Используем для этого применяемые в законодательстве подходы, базирующиеся на критериях возраста, ограничениях по здоровью, попадания в трудную жизненную ситуацию. Разъяснение этого термина дает закон «О социальном обслуживании» [3]. Одновременно попытаемся выяснить, какой процент в удельном весе от всех жителей занимают представители тех или иных уязвимых групп.

Начнем с закона «О правах ребенка», в первой статье которого установлены границы детского возраста. По содержащемуся там определению, ребенком является физическое лицо до достижения им возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), если по закону оно раньше

не приобрело гражданскую дееспособность в полном объеме [4]. Признания уязвимости детей в силу их физической и психической незрелости требует не только национальное законодательство, но и Конвенция о правах ребенка.

Что касается удельного веса детей среди всех жителей города, то по данным Национального статистического комитета (далее – Белстат) в настоящее время их около 20% [5]. Удельный вес женщин, отказывающихся от навязываемой патриархальным обществом социальной роли постоянно растет. Беларусь, отличающаяся высоким образовательным уровнем женской половины населения, не является исключением в этой глобальной демографической трансформации.

К уязвимым группам на основе возрастного критерия следует отнести и пожилых людей, хотя здесь не все так просто, как с границей детского возраста. К пожилым, по установленной классификации Всемирной организации здравоохранения, относятся люди в возрасте 60 лет и старше. Однако и в этой области произошли серьезные прорывы, связанные с улучшением качества жизни и ростом ее продолжительности. Это – еще один глобальный тренд, изменяющий подходы к решению демографических проблем. Постепенно и неуклонно он распространяется по миру, создавая проблемы властям, вынужденным увеличивать расходы на социальную сферу, вызывая тревогу у населения, не готового к изменениям. В подходах к обсуждению проблемы и поиску компромиссных решений с учетом мнения различных общественных групп хорошо проявляется сущность политических режимов, заявляющих о своей приверженности демократии.

Указом Президента Республики Беларусь «О совершенствовании пенсионного обеспечения» с 1 января 2017 года пенсионный возраст в Беларуси стал повышаться ежегодно на 6 месяцев до достижения мужчинами 63 лет, женщинами – 58 лет [6].

Образовавшийся гендерный перекоп, связанный с различиями в установленном в республике возрасте выхода на пенсию для мужчин и женщин, большим разрывом в продолжительности их жизни ущемляет права мужской части населения республики. Однако и с учетом всех этих сложностей, удельный вес людей, отнесенных к категории пожилых, в республике составляет не менее 20% с четко проявляющейся тенденцией к возрастанию и преобладанием женщин [5].

Несомненно, к категории уязвимых относятся и люди с инвалидностью. Их определение содержится в ст. 1 Конвенции о правах инвалидов. Согласно ст. 1 Конвенции, ими являются люди с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими [7]. По данным Министерства труда и социальной защиты, их в республике около 6% [8].

Этот показатель на порядок ниже, чем в других европейских странах. Например, в Швеции с почти такой же численностью населения, как в Беларуси, людей с инвалидностью почти в четыре раза больше [9]. Для удовлетворения потребностей людей с инвалидностью необходимо затрачивать серьезные ресурсы. Очевидно, по этой причине их число ограничивается установлением слишком сложной процедурой признания и подтверждения группы инвалидности. Конечно, ее надо изменять в сторону облегчения и упрощения.

Последняя категория уязвимых групп – это те люди, которые по терминологии, используемой в законе «О социальном обслуживании», оказались в трудной жизненной ситуации, и на этом основании их можно признать нуждающимся в социальном обслуживании. Согласно перечисленным в упомянутом документе основаниями для признания лица, находящимся в такой ситуации, являются: малообеспеченность; сиротство; отсутствие определенного места жительства; безработица; неспособность к самообслуживанию и утрата двигательной активности; семейное неблагополучие, конфликты и жестокое обращение в семье; отсутствие трудоспособных родственников, обязанных содержать его по закону; утрата социальных связей за время отбывания наказания в местах лишения свободы, нахождения в лечебно-трудовых профилакториях, в специальных учебно-воспитательных учреждениях и специальных лечебно-воспитательных учреждениях; рождение одновременно троих и более детей; наличие в семье ребенка с особенностями психофизического развития, в том числе ребенка-инвалида; смерть близкого

родственника или члена семьи; нанесение ущерба в результате пожаров и других стихийных бедствий, техногенных катастроф (аварий), боевых действий, актов терроризма, психофизического насилия, торговли людьми, противоправных действий других лиц.

Приведенный там перечень из 12 пунктов дополнен еще одним основанием с достаточно размытой формулировкой – «наличие иных обстоятельств, последствия которых гражданин не в состоянии преодолеть самостоятельно». Тем не менее, даже без учета лиц, претендующих на получение такого статуса по этому размытому критерию, окажется, что к категории уязвимых в республике относится более половины всех жителей. Если же, добавить к ним и тех, кого можно отнести к уязвимым по критерию малообеспеченности, то их удельный вес станет еще большим.

Понятие малообеспеченности привязано к периодически изменяющимся размерам минимального потребительского бюджета, устанавливаемых Министерством труда и социальной защиты для разных социально-демографических групп.

В этом контексте следует отметить, что низкий уровень доходов, не позволяющий обеспечить достойный уровень жизни, и отсутствие перспектив улучшения ситуации в ближайшем будущем – основная проблема не только социально уязвимых людей, но и большинства трудоспособных граждан республики.

Проведенный под руководством профессора социологии Андрея Вардомацкого последний репрезентативный опрос подтвердил этот тезис. Общее настроение опрошенных людей профессор охарактеризовал словами «Белорусы живут в ожидании кризиса». Развитие экономики, низкие доходы, а также рост цен – три основные проблемы, которые стоят перед Беларусью, по мнению респондентов, опрошенных Белорусской аналитической мастерской (далее – BAW).

На основе данных исследований он характеризует нынешнюю Беларусь как атомизированное общество индивидуального выживания, занятое преимущественно экономической составляющей своей жизни. Ученый говорит о «феномене параллельного общества», когда люди организуют свою жизнь по своим законам, не связанным с тем, что происходит во власти. В то же время и власть в Беларуси борется за свое ежедневное выживание, поскольку у нее, по выражению руководителя BAW, есть не стратегия действий, а лишь кратковременная тактика [10].

Анализ официальной статистики по соотношению между средним, медианным и модальным размерами заработных плат подтверждает тезис о низком уровне доходов.

Оказалось, что среднюю зарплату не получают свыше 2/3 белорусских работников [11]. Социологи утверждают, при оценке любых цифровых данных важно рассматривать их в динамике, чтобы видеть, в каком направлении развивается тренд. Оказалось, что зарплаты обеспеченных белорусов, несколько лет подряд растут быстрее, чем у малообеспеченных. Неравенство в доходах усиливается, и драйвером роста зарплат выступают высокооплачиваемые категории [12].

К числу самых обеспеченных в бюджетной сфере относятся государственные служащие и сотрудники силовых структур. Информации о численности силовых структур и расходов на их содержание нет в свободном доступе. Однако и по видимым проявлениям их положения, выражающегося в раннем уходе на пенсию, высоким зарплатам и пенсиям, понятно, что оно в разы лучше большинства белорусов. Даже с учетом последних изменений законодательства, устанавливающих постепенное увеличение возраста выхода на пенсию сотрудников внутренних дел до 48 лет, все равно остается большой разрыв. К тому же, эти сотрудники, имея достаточно высокую пенсию в сравнительно молодом возрасте и будучи трудоспособными, имеют возможность найти работу и после ухода на пенсию, имея при этом два источника дохода. С учетом чрезмерной для республики численности силовых структур, на их содержание и пенсионное обеспечение расходуется непропорционально большая часть бюджетных средств.

Глобальным мировым трендом является снижение уровня насилия, повышение ценности человеческой жизни, стремление к разрешению конфликтов мирным путем. Беларусь не является исключением. Анализ статистических данных свидетельствует: за последние 10 лет количество зарегистрированных в республике преступлений уменьшилось более, чем в 2 раза, в том числе убийств, и других тяжких преступлений [13]. Следует пояснить, что такое масштабное улучшение

ситуации с преступностью не связано с успехами правоохранительных органов. Обозначенная тенденция характерна для всех государств. Логика развития событий ставит на повестку дня вопрос снижения финансирования силовых структур и перераспределения средств в социальную сферу. Принятия таких решение требует и выполнение обязательств, связанных с достижением Целей устойчивого развития, определяющих в качестве приоритетных направлений развития ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью.

По уровню средней зарплаты Гомельская область уже много лет занимает третью позицию после города Минска и Минской области. Таких показателей удается достигнуть благодаря высоким заработкам на крупным промышленных гигантах, расположенных в области. Речь идет о предприятиях, занятых в сфере нефтедобычи и нефтепереработки, расположенных в Речицком и Мозырском районах, а также Белорусскому металлургическому заводу (Жлобин), крупному предприятию «СветлогорскХимволокно». Этот тезис подтверждает список 5-ти административных единиц области с самой высокой зарплатой: Речицкий, Мозырский, Жлобинский и Светлогорский районы и город Гомель [14].

В районах, не имеющих крупных промпредприятий с высокими заработками, средние доходы на порядок ниже. В них основную массу заработных плат обеспечивают сельхозпредприятия и бюджетная сфера. В бюджетной сфере самые престижные и высокооплачиваемые должности, как правило, замещены лицами мужского пола.

Анализ сайта Гомельского облисполкома показывает, что все должности высшего уровня – председатель и все четыре его заместителя замещены мужчинами [15]. Аналогичным образом распределены высшие должности и в городском исполнительном комитете [16]. Среди депутатов городского и областного Советов - женщин не более четверти. Отрадно отметить, что должности председателя Гомельского областного Совета депутатов и председателя одной из комиссий областного Совета занимают женщины. В городском Совете женщины в таком качестве представительства не имеют. Такое ассиметричное представительство на региональном и городском уровнях принятия решений не способствует пониманию проблем женской социальной группы. Еще одним последствием такого непропорционального представительства является все более увеличивающийся гендерный разрыв в оплате труда именно в бюджетной сфере.

Мария Акулова и Олег Мазоль, проводившие исследование причин такого неравенства, пришли к выводу, что в частном секторе разница в зарплатах мужчин и женщин меньше, по той причине, что частные компании по сравнению с государственными, работают в условиях более сильной конкуренции, что вынуждает их точнее оценивать личную эффективность работника, тем самым уменьшая гендерный разрыв в зарплатах. В свою очередь, патерналистское отношение к женщинам в бюджетной сфере, сохранившееся со времен Советского Союза, еще больше увеличивает разрыв в зарплатах женщин и мужчин в госсекторе [17].

Депутатский корпус города и области более чем на $\frac{3}{4}$ состоит из мужчин, занимающих высокие должности в структурах государственного управления, руководителей крупнейших предприятий и других ответственных лиц. В ходе исследования, выяснялось понимание ими проблем своих избирателей, относящихся к уязвимым группам. Вывод неутешительный: эти чрезмерно занятые по основному месту работы депутаты, не только не понимают проблем уязвимых людей, но и вообще крайне редко общаются с этой категорией своих избирателей.

Как показал анализ графика приема депутатов городского и областного Советов, размещенных на сайтах городского и областного исполнительных комитетов, только двое осуществляют личный прием своих избирателей каждую неделю. Еще несколько – 2-3 раза в месяц, включая и тех, кто является одновременно депутатом городского и областного Советов. Такое совмещение не совсем понятно, особенно в ситуации, когда возможность для общения с таким избранником для всех избирателей ограничена только двумя часами в месяц, а количество их избирателей по двум округам составляет около 30 тысяч человек. В случае каких-то непредвиденных обстоятельств, как это уже случилось с одним депутатом-совместителем, избиратели оказались без своего представителя уже на первом году его каденции.

На сайтах исполнительных органов указаны только рабочие телефоны депутатов, по которым очень сложно их найти. Свои электронные адреса на этих сайтах указали только

7 депутатов из 100. Что касается информации о доступности депутатов, размещенной на сайтах районных администраций, то в рамках настоящей работы лишь заметим, что там все зависит от уровня правовой и иной грамотности лица, ответственного за ресурс. В качестве бесспорного вывода можем лишь обратить внимание на тот факт, что для людей, предпочитающих отправить свое обращение по электронной почте, не созданы надлежащие для этого условия. Также сложно найти информацию о своем депутате и попасть к нему на прием и многим пожилым людям, не пользующихся компьютером. Не удивительно, что проблемы пожилых людей выпали из повестки дня органов местного управления и самоуправления.

В сравнительном аспекте по этой позиции намного выигрышней выглядит исполнительная власть. Следует признать и оценить тот факт, что информационно-коммуникационные технологии исполнительной властью используются намного шире, чем депутатами, постоянно проводятся прямые линии и разовые приемы граждан в местах, приближенных к их проживанию. Нельзя предъявить к исполнительной власти и претензии относительно реагирования на обращения, направляемые в различных формах – письменной, устной, электронной.

В то же время нельзя не согласиться с мнением Татьяны Конончук, высказанным на заседании круглого стола «Местное самоуправление: на пути к совершенствованию». Она считает, что вопросы будут решаться более эффективно, если вместо использования такого инструмента, как обращения граждан, вести диалог с населением. По ее мнению, не будет обращений по многим вопросам, если, планируя программу, составляя план на следующий год, собрать представителей органов территориального общественного самоуправления города, района и обсудить приоритеты. Если люди будут видеть, что именно нужно сделать в первую очередь и какова концентрация ресурсов, будет снят ряд ненужных вопросов по обращениям граждан» [2].

В качестве положительного момента следует отметить, что исполнительными органами проводится анализ поступающих обращений и жалоб граждан. По информации начальника отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Гомельского облисполкома Аллы Беленок, в 2019 г. увеличилось число обращений по вопросам социального и пенсионного обеспечения, охраны окружающей среды, работы транспорта и здравоохранения. Людей волнуют проблемы озеленения и экологической безопасности. Негативный резонанс у многих вызывает уплотнение городской застройки [18].

Выявление потребностей уязвимых людей, их анализ с участием специалистов, проведение для этой цели конференций, участие в дискуссиях с городскими активистами, поднимающими острые проблемы, создание рабочих групп для подготовки концепций решения сложных проблем – такие форм работы, как выяснилось, представители органов местного управления и самоуправления, не используют.

Важным направлением в деятельности депутатов является непосредственная работа в избирательном округе. Особенно важна она для избирателей, проживающих в новых неблагоустроенных районах, в которых имеется множество нерешенных проблем. Как показывают успешные практики других стран, целесообразно обсудить эти вопросы с избирателями и отразить их в своей программе еще при проведении избирательной кампании, а после получения депутатского мандата, разместить ее в Интернете или социальных сетях для оперативной связи с избирателями.

Однако ни одной такой программы обнаружить не удалось, как и получить информацию об отчетах депутатов перед избирателями. Люди не знают своих депутатов, поскольку не имеют возможности встретить их в округах, в рамках проведения конференций, круглых столов, депутатских клубов и иных мероприятий, предполагающих совместную с ними объединяющую активность. Но если активность не проявляют депутаты, которым это положено по статусу, то откуда она возьмется у их избирателей?

По материалам, размещенных в местных СМИ репортажей, можно сделать вывод, о том, что депутаты предпочитают использовать в качестве форм работы участие в формальных мероприятиях и акциях, связанных с раздачей подарков к праздничным дням, проведением субботников по благоустройству, открытию типовой детской площадки и т.п.

В этой связи напрашивается вывод о том, что депутаты не считают, что развитие города, области относится к их компетенции. Очевидно, по этой причине они устранились от участия в работе по планированию развития территорий в своих округах, обсуждения этих актуальных для уязвимых людей вопросов при общении с ними по месту жительства.

На вопрос о мотивации для занятия депутатской должности в ходе проведенного исследования поступали не совсем четкие ответы – быть среди людей; помогать людям; мне интересно с людьми; донести проблемы людей до исполнительной власти и т.п.

Такие ответы от чрезвычайно занятых на основной работе людей не представляются убедительными и позволяют предположить, что, скорее всего, их мотивация заключалась в том, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, расширить круг общения с влиятельными в регионе людьми, получить какой-то новый опыт и т.п. Еще одна версия, вытекающая из анализа ответов на этот вопрос, заключается в том, что депутаты просто не ориентируются в законодательстве, определяющем их правовой статус в качестве депутата, права, обязанности и т.д. По этой причине многие из них и не разделяют свои обязанности по занимаемой должности и обязанности депутата как представителя людей от конкретного избирательного округа.

Во всяком случае, именно такой вывод можно сделать по их ответам на обращения, в которых затрагивались проблемы уязвимых групп, людей, не работающих в возглавляемых ими коллективах. Уклонение – так можно охарактеризовать их реакцию на направленные обращения с предложением обсудить проблемы детей в формате конференции, посвященной юбилейной дате, связанной с принятием Конвенции о правах ребенка. Не ориентируются они и в вопросах, касающихся проблем и потребностей людей пожилого возраста, считая, что их должны решать службы социальной защиты.

Понятно, что не все проблемы уязвимых людей решаются на региональном и местном уровне, однако при желании представителей местного управления и самоуправления, располагающих полномочиями для разработки соответствующих программ социально-экономического развития, установления прогнозов и утверждения бюджетов, такие возможности есть. Вопрос в понимании потребностей уязвимых людей и желании заниматься решением их проблем.

Очевидно, что выходом из сложившейся ситуации является обучение представителей местного управления и самоуправления современным подходам к решению проблем уязвимых людей и развитию территорий, установление связей с научным сообществом и представителями гражданского общества, имеющими более высокий уровень подготовки для работы в этой сфере.

В качестве примера налаженной работы по обучению представителей местного самоуправления на самом высоком уровне и к тому же за средства зарубежных доноров можно привести многолетний опыт Черниговского центра развития местного самоуправления. Тем более, что проблемы, связанных с состоянием украинского общества – господствующее недоверие, патерналистские настроения, ориентированность на уровень выживания, необязательность, привычка везде искать виновных – общие. Такие выводы можно сделать из публикации советника по вопросам регионального развития упомянутой структуры В.Н. Бойко «Внедрение стратегического планирования в территориальных громадах – состояние, проблемы, средства преодоления (на материале Черниговщины)».

Хотя, в общем, по его мнению, в количественном измерении стратегическое планирование продвигается достаточно успешно. Черниговская область по этому показателю лидирует в Украине. Очевидно, такой прогресс является результатом постоянного происходящего обучения представителей местного самоуправления в рамках многочисленных проектов, финансируемых государствами Европейского Союза [19].

Интересный опыт, относящийся к планированию территорий и более равномерному распределению ресурсов, направляемых на благоустройство, есть и в другом соседнем государстве. Смысл инновации заключается в использовании для объективной оценки ситуации такого параметра, который называется индекс качества городской среды. Этот интегрированный показатель состоит из 36 индикаторов по критериям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды, эффективность управления. В 2019 г. такая

система оценки индекса качества городской среды утверждена Министерством строительства России и внедрена в практику [20]. Представляется логичным использовать уже наработанный опыт и в нашей стране для оценки эффективности деятельности региональных и местных властей.

Более того, по динамике улучшения благоустройства в округе можно будет оценивать и эффективность работы местных депутатов, сравнивать проведенные при их участии улучшения качества жизни избирателей. Каждый избиратель смог бы сам по этим индикаторам рассчитать баллы и оценить качество городской среды в округе, по которому избран его депутат, и соответственно оценить усилия депутата в этом деле. Для специалистов не составит труда сделать интерактивную карту города для такой оценки, придумать компьютерную игру и т.п. Это даст возможность горожанам с увлечением контролировать работу и руководителей исполнительной власти и своего депутата. Можно надеяться, что в результате их работа станет более прозрачной и эффективной. А руководители исполнительной власти по таким картам получают более объективную визуальную информацию о наличии острых проблем и их территориальном распределении, что, в свою очередь, поспособствует более справедливому распределению имеющихся ресурсов. Использование опыта других стран и прогрессивных практик, проверенных временем – тот путь, по которому рекомендуют двигаться и эксперты международных организаций. Сравнение результатов, к которым приводят различные модели управления, способствует изменениям, внедрению новых технологий и избавлению от устаревших подходов и стереотипов.

Наилучшим образом отследить зависимость между изменениями в системе управления и результатами таких изменений можно по тем странам, которые в последние десятилетия делали такой выбор. Речь идет о скандинавских государствах, оказавшихся на первых позициях в рейтингах стран, признанных самыми комфортными для жизни уязвимых людей.

На примере Швеции рассмотрим взаимосвязь между участием представителей различных групп в принятии решений и справедливым распределением общих ресурсов. В силу ограниченного объема работы коснемся лишь одной позиции, вытекающей из положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (далее – CEDAW) относительно участия женщин в работе органов, на уровне которых принимаются важные решения.

Исследования показывают, что в тех странах, в которых на ключевых постах, влияющих на распределение общих ресурсов, находятся женщины, социальная политика продвигается успешнее. Так, в Швеции из 23 министров 12 женщин [21]. Участие женщин в работе правительства и в других управленческих структурах предпочтительнее не только для обеспечения справедливости при распределении общих ресурсов, но и для более цивилизованного стиля управления. Стиль управления и принятия решений в таких государствах более мягкий и демократичный, позволяющий принимать более взвешенные и продуманные решения, находить компромиссы, устраивающие всех членов общества. И наоборот – в государствах, управляемых в жестком силовом стиле, принятие важнейших решений, влекущих огромные затраты, зачастую обосновано только видением и амбициями первого лица.

К счастью, в мировых масштабах патриархальное общество уходит в прошлое, а с ним и хорошо известные мужские приоритеты – демонстрация богатства и силы, привязанности к оружию и автомобилям. Стиль минимализма в повседневной жизни, рациональное потребление и забота об экологии, приспособление общества к потребностям уязвимых людей и развитие велосипедного движения, вытесняющего автомобили – это те новые ценности, которых придерживаются представители современной модели управления. Такая трансформация ценностей позволяет за относительно короткий период времени сократить разрыв в доходах, снять социальное напряжение и объединить людей в общем стремлении к устойчивому развитию.

Для Республики Беларусь проведение политики, направленной на более справедливое распределение власти и ресурсов вытекает и из обязательств страны перед международным сообществом. Как известно, Беларусь является одним из учредителей ООН и инициатором принятия в рамках этой организации Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Согласно ст. 11 этого Международного пакта, государства, его подписавшие,

обязуются не только закрепить и обеспечить доступность широкой системы социальных услуг, но и заботиться о «непрерывном улучшении условий жизни» как населения в целом, так и тех его членов, которые по объективным причинам не могут собственными силами обеспечить себя и свою семью [22].

Помимо присоединения к Конвенции CEDAW, республика ратифицировала и Конвенцию о правах ребенка, а в 2016 г. – Конвенцию о правах инвалидов, что помимо прочего, обязывает подавать в международные контрольные структуры периодические отчеты о проделанной работе по исполнению положений международных договоров. Альтернативные отчеты могут подавать и представители гражданского общества. Сотрудничество с гражданским сообществом – ключевой принцип деятельности ООН. По итогам рассмотрения докладов государствам направляются Замечания, в которых даются рекомендации, направленные на устранение проблем, препятствующих обеспечению в полной мере прав уязвимых людей.

Основные рекомендации международных структур, отслеживающих выполнение обязательств государств в отношении уязвимых групп, схожи по своей сути для всех категорий. Главная из них заключается в том, чтобы оценить ситуацию в стране с точки зрения уязвимого человека, а не того ответственного должностного лица, который за нее отчитывается. Для этого и необходимо создать независимую от государства структуру, которая была бы свободной в своих действиях и оценках, и пользовалась доверием у своей целевой группы. Наилучшим образом это могли бы делать общественные организации, понимающие проблемы и потребности уязвимых людей, постоянно контактирующие с ними и представляющие их интересы в отношениях с государственными органами.

Между тем, как неоднократно отмечали международные эксперты, с созданием условий для деятельности независимых общественных организаций в республике существуют большие проблемы: сложная и затратная процедура регистрации неправительственных организаций, чрезмерный контроль и подозрительное отношение, постоянное давление в случае несовпадения взглядов и мнений по общественно-политическим вопросам.

В числе важных рекомендаций нельзя не отметить и те, которые касаются обучения и проведения исследований для выявления актуальных проблем и мониторинга динамики происходящих изменений. При этом заметим, что наиболее эффективными формами такого обучения признаются модели неформального обучения, ориентированного на потребности людей, с учетом их мотивации и возможностей.

Очевидно, что на понимание проблем и потребностей уязвимых людей оказывает влияние социальный опыт, сформированная система ценностей, уровень интеллектуального развития, образование и имеющиеся навыки работы с целевыми группами и многие другие факторы. Люди, имеющие различный социальный статус, доходы, окружение различаются и по тому, как они понимают проблемы людей, живущих в других условиях. Особенно ярко эти различия проявляются между представителями государственных структур и независимых неправительственных организаций. Для иллюстрации двух разных подходов к решению проблем уязвимых людей, рассмотрим далее прогресс в реализации положений Конвенции о правах инвалидов и Конвенции о правах ребенка.

Беларусь стала последним государством Европы, присоединившимся к Конвенции о правах инвалидов. Значительный вклад в ускорение этого процесса внесли представители гражданского общества. Отметим, в частности, просветительское правозащитное учреждение «Офис по правам людей с инвалидностью». По инициативе этого учреждения Коалицией из восьми организаций, работающих с темой инвалидности, в 2016 г. был подготовлен первый Альтернативный отчет для соответствующего Комитета ООН, что позволило определить ситуацию с правами людей с инвалидностью на момент ратификации Конвенции. В настоящее время по уже отлаженной процедуре идет подготовка второго Альтернативного отчета об имплементации Конвенции о правах инвалидов за отчетный период.

В утверждении закрепленных в Конвенции положений на региональном уровне нельзя не отметить роль Гомельского областного общественного объединения «Инвалиды-спинальники». Представители этой организации не только участвовали в подготовке Национального плана

действий по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов, но и с привлечением средств доноров реализовали целый ряд международных проектов для продвижения новых подходов с учетом интересов людей с инвалидностью.

Важным аспектом в деятельности организации является сотрудничество с органами местного управления и самоуправления. Результат такого взаимодействия – системная слаженная работа, позволяющая не только проводить какие-то разовые акции, но и решать стратегические задачи – создавать необходимую инфраструктуру, обучать специалистов, внедрять в повседневную городскую жизнь прогрессивные зарубежные практики инклюзии в общество людей с инвалидностью.

С реализацией Конвенции о правах ребенка все получилось с точностью до наоборот. Беларусь присоединилась к Конвенции о правах ребенка на 25 лет раньше, чем к Конвенции о правах инвалидов. Одной из первых на постсоветском пространстве республика приняла закон «О правах ребенка». Этим, по существу, и закончилась активная фаза перехода к международным стандартам в обеспечении прав детей.

За 30 лет в республике так и не появился Уполномоченный по правам ребенка – структура, способная привлечь внимание общества и государства к проблемам и потребностям детей на основе комплексного подхода, закрепленного в Конвенции о правах ребенка. Хотя такие механизмы уже давно и успешно работают практически во всех бывших советских республиках.

21 января 2020 г. Беларусь представила в Женеве очередной объединенный (пятый и шестой) периодический доклад об осуществлении положений Конвенции о правах ребенка. Выступающий с ним в Комитете ООН по правам ребенка министр образования Игорь Карпенко в качестве объяснения ситуации в стране с отсутствием Уполномоченного по правам ребенка, отметил, что координирующая роль в обеспечении защиты прав и законных интересов детей в Беларуси принадлежит Национальной комиссии по правам ребенка. Заметим, что для высокопоставленных чиновников, включенных в состав комиссии, участие в ней является 101-й по значимости обязанностью, что объясняет и результативность ее работы.

Многочисленные попытки организаций гражданского общества и Представительства в республике Детского фонда ООН ЮНИСЕФ продвинуть решение вопроса о создании независимого механизма, хотя бы в формате пилотного проекта на уровне региона, были отвергнуты местными властями. Между тем проблем связанных с реализацией прав детей, в городе и регионе накопилось достаточно. Для иллюстрации этого тезиса приведем конкретные примеры, характеризующие стиль и методы работы лиц, ответственных за соблюдение прав детей в контексте выполнения обязательств, предусмотренных положениями Конвенции.

Возьмем одно из требований Конвенции, заключающемся в запрете применения к детям насилия, угроз, запугивания, совершения иных действий, унижающих достоинство ребенка. Какие препятствия тормозят соблюдение этого, казалось бы, естественного требования Конвенции в реальной жизни хорошо видно из приведенного примера. Речь идет о произошедшем в сентябре прошлого года конфликте между учительницей начальных классов одной из гомельских школ и учениками четвертого класса. Суть истории в том, что реагируя на поведение не в меру расшалившегося ребенка, учительница, подняв парту над его головой, с употреблением ненормативной лексики пригрозила ударить ею ребенка. На выложенном в Интернете видео хорошо слышны ее слова о том, что после этого она готова пойти в тюрьму, а его «понесут на кладбище». Также отчетливо слышны и слова ребенка, отвечающего, что она не имеет права материться и избивать его, поскольку он ничего плохого не сделал.

Ответственные должностные лица отреагировали на выложенное в Интернете видео, буквально на следующий день, уволив учительницу. Для сравнения заметим, что в тех государствах, в которых создан институт Уполномоченного по правам ребенка, именно Уполномоченный оказывается первым должностным лицом, реагирующим на чрезвычайные ситуации, затрагивающие права детей. Разбирательство происходит не так быстро, зато с соблюдением установленной процедуры. В нашем случае окончательную и безапелляционную оценку ситуации через несколько дней дал глава государства, восстановив на работе учительницу и уволив ряд должностных лиц, имеющих и не имеющих отношение к происшествию.

Резюмирующей оценкой такого решения стала фраза, впоследствии ставшая крылатой: «да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку!».

Больше других в данной ситуации пострадал лишившийся должности начальник областного управления образования. По стечению обстоятельств, именно он почти 10 лет назад, реагируя на обращение о поддержке пилотного проекта, имеющего своей целью учреждение в регионе Уполномоченного по правам ребенка, отверг эту идею резолюцией: «...полагаем нецелесообразным...».

Приведенный пример является хорошей иллюстрацией конфликта старых и новых подходов, сложившихся не только в системе образования, но и во всей системе управления, как на центральном, так и на региональном и местном уровнях.

Следующий тезис касается понимания должностными лицами местных органов управления и самоуправления приоритетов развития территорий в контексте удовлетворения детских потребностей. В июле 2011 г. г. Гомель присоединился к инициативе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Город, дружественный детям». Казалось бы, с этого времени начнется масштабное обустройство города с учетом потребностей детей. Однако по факту оказалось, что именно с этого времени городским приоритетом стало расширение центральных городских улиц и строительство бесплатных парковочных мест для удовлетворения потребностей владельцев личных автомобилей.

Такие приоритеты городского развития противоречат не только принципам социального государства, но и второй по важности рекомендации Комитета ООН по правам ребенка, которая заключается в необходимости применения такого подхода к составлению бюджета, который позволил бы выделять стратегические ресурсы для обеспечения прав детей.

По данным Белстата, отражающим достижение Целей устойчивого развития, в частности Цели № 11, нацеленной на развитие городов, доля городского населения, имеющего удобный доступ к общественному транспорту в республике достигает 94,5% [23]. При таком хорошем показателе логично и дальше двигаться в направлении улучшения общественного транспорта, создания комфорта для удобного перемещения всех жителей города, а не только автомобилистов. Создание условий для автомобилистов не является приоритетом и с точки зрения социальных стандартов, принятых в республике.

Отсутствие школ и детских садов в новых микрорайонах города – лишь часть из множества проблем, связанных с несправедливым подходом к замещению значимых должностей, влияющих на определение приоритетов и распределение ресурсов в регионе.

Безопасность и здоровье детей стали той ценой, которую пришлось заплатить детям и пожилым людям за комфортные условия, созданные для перемещения по городу автомобилистов и бесплатного хранения автомобилей в общих дворах. Количество ДТП с участием детей за 2019 г. увеличилось более, чем в 2 раза по сравнению с 2018 г. [24]. Очевидно, что в случае затягивания с принятием непопулярных для автомобилистов решений, число пострадавших будет расти и дальше. Такой прогноз можно сделать, исходя из динамики роста в городе личных автомобилей.

Будем объективными и заметим, что после привлечения внимания к проблеме руководства местной исполнительной власти, депутата, занимающего должность заместителя министра по чрезвычайным ситуациям и озвучивания проблемы в СМИ, последовала адекватная реакция. Оказалось, что той же проблемой озабочены сотрудники МЧС, которым владельцы личных автомобилей, паркующие их со стороны жилой застройки, создают препятствия для проезда к местам чрезвычайных происшествий. В связи с ухудшением показателей по безопасности движения, вынуждены реагировать на нарушение ПДД во дворах и сотрудники ГАИ. Есть интерес к наведению порядка по этой позиции и у сотрудников санитарных служб и экологов.

На негативные последствия массового нерационального потребительского поведения для экологии, а соответственно, и для здоровья людей, обратил внимание начальник Гомельской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, депутат городского Совета – Александр Голубев, отметивший, что использование личного автомобиля в качестве привычного средства передвижения по городу сделало его главным загрязнителем городской среды. Он привел данные, свидетельствующие о том, что в пределах города автомобили выбрасывают в атмосферу в

четыре раза больше вредных веществ, чем все промышленные предприятия города вместе взятые [25]. Наибольший вред таким загрязнением причиняется самым уязвимым людям – детям, пожилым, людям с инвалидностью, беременным женщинам.

В этой связи следует отметить, что в странах первого мира уже давно сформирована иная модель потребительского поведения. С владельцев автомобилей взыскивается плата за аренду городской земли, а не создаются льготные условия. А самые развитые социальные государства взяли на себя обязательства к 2025–2030 г. вообще отказаться от использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Очевидно, что при смене ориентиров в сторону цивилизованного мира такой парадигмы развития следует придерживаться и Беларуси, позиционирующей себя социальным государством.

Зеленый переход к инклюзивному и устойчивому росту и гендерное равенство; отказ от насилия в решении любых конфликтов и толерантность, стремление к диалогу и пониманию интересов других людей; использование современных информационно-коммуникационных технологий и обмен эффективными практиками для улучшения качества жизни уязвимых людей – таковы тенденции современного прогрессивного мира. Нет никаких причин для того, чтобы не использовать такие подходы в работе органов местного управления и самоуправления нашего региона, создавая для их продвижения объединенные коалиции между представителями власти, самоуправления, научного сообщества, независимых объединений и всех заинтересованных жителей области.

Выводы. В связи с изменившимися экономическими и политическими условиями, на уровне регионов возникли условия для проведения социальной политики, соответствующей требованиям международных стандартов. Представители гражданского сообщества, получившие опыт работы с уязвимыми группами по проектам международных организаций, становятся инициаторами назревших изменений и оказывают давление на представителей местного управления и самоуправления, подвигая их к изменениям парадигмы развития. Важно и далее поддерживать такие инициативы, вовлекая в них всех субъектов, заинтересованных в устойчивом развитии региона и улучшении качества жизни уязвимых людей.

Список использованных источников

1. Тишкевич М.Я. Эффективность деятельности органов местного управления и самоуправления: мнение жителей Гомельской области. *Социология*. 2016. № 4. С. 116–122.
2. Местное самоуправление: на пути к совершенствованию [Электронный ресурс]. *Belta.by*. URL: [https://www.belta.by/roundtable/view/mestnoe-samoupravlenie-na-puti-k-sovershenstvovaniyu-1150/](https://www.belta.by/roundtable/view/mestnoe-samoupravlenie-na-puti-k-sovershenstvovaniyu).
3. Закон Республики Беларусь О социальном обслуживании: принят 22 мая 2000 г. № 395-З [Электронный ресурс]. *Pravo.by*. URL: <http://www.pravo.by/document/?guid=3961&p0=H10000395>.
4. Закон Республики Беларусь О правах ребенка: принят 19 ноября 1993 г. № 2570-XII [Электронный ресурс]. *Pravo.by*. URL: <http://pravo.by/document/?guid=3961&p0=V19302570>.
5. Демографическая и социальная статистика [Электронный ресурс]. *Belstat.gov.by*. URL: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/>.
6. Указ Президента Республики Беларусь О совершенствовании пенсионного обеспечения: от 11 апреля 2016 г. № 137 [Электронный ресурс]. *Pravo.by*. URL: <http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31600137&p1=1>
7. Конвенция о правах инвалидов: Конвенции и соглашения. Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года [Электронный ресурс]. *Un.org*. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml.
8. 3 декабря – Международный день инвалидов [Электронный ресурс]. *Mintrud.gov.by*. URL: http://mintrud.gov.by/ru/news_ru/view/3-dekabrja---mezhdunarodnyj-den-invalidovnbsp_3097.
9. Нацун Л.Н. Инвалидизация населения стран Европы как индикатор результативности их политики в сфере здравоохранения. *Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз*. 2019. Т. 12. № 4. С. 200–219. DOI: 10.15838/esc.2019.4.64.13.

10. Аналитическая мастерская Вардомашко изучает Беларусь из Варшавы [Электронный ресурс]. *P.dw.com*. URL: <https://p.dw.com/p/189J2>.
11. Официальная статистика [Электронный ресурс]. *Belstat.gov.by*. URL: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/>.
12. Стали известны размеры медианной и модальной зарплаты в Беларуси в 2019 году. Среднюю зарплату не получают свыше 2/3 белорусских работников [Электронный ресурс]. *Banki24.by*. URL: <https://banki24.by/news/3446-stali-izvestny-razmery-mediannoyhttps://banki24.by/news/3446-stali-izvestny-razmery-mediannoy>.
13. Число зарегистрированных преступлений и уровень преступности в Республике Беларусь [Электронный ресурс]. *Belstat.gov.by*. URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/socialnaya-sfera/pravonarusheniya/grafiki_diagrams/uroven-prestupnosti-po-respublike-belarus/.
14. Средняя зарплата в Гомельской области [Электронный ресурс]. *Myfin.by*. URL: <https://myfin.by/wiki/term/srednyaya-zarplata-v-gomelskoj-oblasti>.
15. Исполнительная власть Гомельской области [Электронный ресурс]. *Gomel-region.by*. URL: <http://gomel-region.by/ru/executive-ru/>.
16. Руководство горисполкома [Электронный ресурс]. *Gomel-region.by*. URL: <http://gomel.gov.by/ru/content/governance/city-executive-committee/rukovodstvo-gorispolkoma/>.
17. What Forms Gender Wage Gap in Belarus? *Eng.beroc.by*. Retrieved from: http://eng.beroc.by/webroot/delivery/files/freepolicybriefs_20191007.pdf.
18. Почему некоторые пишут жалобы годами и что больше всего волнует жителей области, разбиралась корреспондент «Гомельской правды» [Электронный ресурс]. *Gp.by*. URL: <https://gp.by/category/news/society/news200875.html>.
19. Бойко В.М. Запровадження стратегічного планування в територіальних громадах – стан, проблеми, засоби подолання (на матеріалах Чернігівщини). *Розумовські зустрічі: збірник наукових праць* / Інститут законодавства Верховної Ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. Вип. 6. С. 29–42.
20. Минстрой России обнародовал первый в стране Индекс качества городской среды [Электронный ресурс]. *Minstroyrf.ru*. URL: <https://www.minstroyrf.ru/press/minstroy-rossii-obnarodoval-pervyy-v-strane-indeks-kachestva-gorodskoy-sredy/>.
21. The Swedish Government. *Government.se*. Retrieved from: <https://www.government.se/48fba3/contentassets/8dde51a0510c4344bec983aea222f206/sveriges-regering-faktablad.pdf>.
22. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. *Конвенции и соглашения* [Электронный ресурс]. *Un.org*. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml.
23. Беларусь на пути достижения целей устойчивого развития. URL: <https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/e34/e34be0ef972c134ac680a898dad22071.pdf>.
24. Самые «аварийные» дни в Гомеле – среда и четверг с 10.00 до 14.00: план безопасности дорожного движения [Электронный ресурс]. *Newsgomel.by*. URL: <https://newsgomel.by/news/society/samye-avariynye-dni-v-gomele-sreda-i-chetverg-s-10-00-do-14-00-pany-po-snizheniyu-avariynosti-na-dor.html>.
25. Ржавые туи, глубокое дыхание и наказание за сжигание листьев. На вопросы читателей ответил Александр Голубев [Электронный ресурс]. *Gp.by*. URL: <https://gp.by/category/news/society/news208541.html>.

References

1. Tishkevich, M.YA. (2016) Effektivnost' deyatelnosti organov mestnogo upravleniya i samoupravleniya: mnenie zhitelej Gomel'skoj oblasti [The effectiveness of local government and self-government bodies: the opinion of the residents of the Gomel region]. *Sociologiya – Sociology*, 4, 116–122 [in Russian].
2. Mestnoe samoupravlenie: na puti k sovershenstvovaniyu [Local self-government: on the way to improvement]. *Belta.by*. Retrieved from <https://www.belta.by/roundtable/view/mestnoe-samoupravlenie-na-puti-k-sovershenstvovaniyu-1150> [in Russian].
3. Zakon Respubliki Belarus O social'nom obsluzhivanii ot 22 maya 2000 g. № 395-Z [Law of the Republic of Belarus On Social Services from May 22, 2000, № 395-Z]. *Pravo.by*. Retrieved from <http://www.pravo.by/document/?guid=3961&p0=H10000395> [in Russian].
4. Zakon Respubliki Belarus O pravah rebenka ot 19 noyabrya 1993 g. № 2570-XII [Law of the Republic of Belarus On the Rights of the Child from November 19, 1993, № 2570-XII]. *Pravo.by*. Retrieved from <http://pravo.by/document/?guid=3961&p0=V19302570> [in Russian].
5. Demograficheskaya i social'naya statistika [Demographic and social statistics]. *Belstat.gov.by*. Retrieved from <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera> [in Russian].
6. Ukaz Prezidenta Respubliki Belarus O sovershenstvovanii pensionnogo obespecheniya ot 11 aprelya 2016 g. № 137 [Decree of the President of the Republic of Belarus On improving the pension provision: from April 11, 2016 № 137]. *Pravo.by*. Retrieved from <http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31600137&p1=1> [in Russian].
7. Konvenciya o pravah invalidov: prinyata rezolyuciej 61/106 General'noj Assamblei ot 13 dekabrya 2006 goda [Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Conventions and Agreements. Adopted by resolution 61/106 of the General Assembly on December 13, 2006]. *Konvencyy y soglashenyya – Conventions and Agreements. Un.org* Retrieved from https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml [in Russian].
8. 3 dekabrya – Mezhdunarodnyj den' invalidov [December 3 – International Day of Disabled Persons]. *Mintrud.gov.by*. Retrieved from http://mintrud.gov.by/ru/news_ru/view/3-dekabrja---mezhdunarodnyj-den-invalidovnbsp_3097 [in Russian].
9. Nacun, L.N. (2019). Invalidizaciya naseleniya stran Evropy kak indikator rezul'tativnosti ih politiki v sfere zdravoohraneniya [The disability of the population of European countries as an indicator of the effectiveness of their health policies]. *Economic and social changes: facts, trends, forecast – Ekonomicheskie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz, Vol.12, 4, 200–219*. DOI: 10.15838/esc.2019.4.64.13 [in Russian].
10. Analiticheskaya masterskaya Vardomackogo izuchaet Belarus' iz Varshavy [Analytical workshop Vardomatsky studies Belarus from Warsaw]. *P.dw.com*. Retrieved from <https://p.dw.com/p/189J2> [in Russian].
11. Oficial'naya statistika [Official statistics]. *Belstat.gov.by*. Retrieved from <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika> [in Russian].
12. Stali izvestny razmery mediannoj i modal'noj zarplaty v Belarusi v 2019 godu. Srednyuyu zarplatu ne poluchayut svyshe 2/3 belorusskih rabotnikov [The sizes of the median and modal salaries in Belarus in 2019 have become known. More than 2/3 of Belarusian workers do not receive the average salary]. *Banki24.by*. Retrieved from <https://banki24.by/news/3446-stali-izvestny-razmery-mediannoyhttps://banki24.by/news/3446-stali-izvestny-razmery-mediannoy> [in Russian].
13. Chislo zaregistrirrovannyh prestuplenij i uroven' prestupnosti v Respublike Belarus [The number of registered crimes and the level of crime in the Republic of Belarus]. *Belstat.gov.by*. Retrieved from <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/pravonarusheniya/grafiki-diagrams/uroven-prestupnosti-po-respublike-belarus> [in Russian].
14. Srednyaya zarplata v Gomel'skoj oblasti [Average salary in the Gomel region]. *Myfin.by*. Retrieved from <https://myfin.by/wiki/term/srednyaya-zarplata-v-gomel'skoj-oblasti> [in Russian].
15. Iсполnitel'naya vlast' Gomel'skoj oblasti [Executive power of the Gomel region]. *Gomel-region.by*. Retrieved from <http://gomel-region.by/ru/executive-ru> [in Russian].

16. Rukovodstvo gorispolkoma [Leadership of the city executive committee]. *Gomel-region.by*. Retrieved from <http://gomel.gov.by/ru/content/governance/city-executive-committee/rukovodstvo-gorispolkoma> [in Russian].

17. What Forms Gender Wage Gap in Belarus? *Eng.beroc.by*. Retrieved from http://eng.beroc.by/webroot/delivery/files/freepolicybriefs_20191007.pdf

18. Pochemu nekotorye pishut zhaloby godami i chto bol'she vsego volnuet zhitelej oblasti, razbiralas' korrespondent "Gomel'skaj praždy" [Why do some people write complaints for years and what worries the residents of the region most of all, the correspondent of "Gomel Praždy" figured out]. *Gp.by*. Retrieved from <https://gp.by/category/news/society/news200875.html>. [in Russian].

19. Boyko, V.M. (2019) . Zaprovadzheniya strategichnogo planuvannya v terytorialnyh gromadah – stan, problemy, zasoby podolannya (na materialah Chernihivshchyny) [Introduction of strategic planning in territorial communities – state, problems, means of overcoming (on the materials of Chernihiv region)]. *Rozumovski zustrichi: zbirnyk naukovykh prac – Rozumovskiy meetings: collection of scientific works. Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine; Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine; Siverskiy Center for Postgraduate Education; Siverskiy Institute for Regional Studies. Chernihiv: Siverskiy Center for Postgraduate Education, 6, 29–42* [in Ukrainian].

20. Ministroy Rossii obnarodoval pervyj v strane Indeks kachestva gorodskoj sredy. *Minstroyrf.ru*. Retrieved from <https://www.minstroyrf.ru/press/minstroy-rossii-obnarodoval-pervyy-v-strane-indeks-kachestva-gorodskoy-sredy> [in Russian].

21. The Swedish Government. *Government.se*. Retrieved from <https://www.government.se/48fba3/contentassets/8dde51a0510c4344bec983aea222f206/sveriges-regering-faktablad.pdf>.

22. Mezhdunarodnyj pakt ob ekonomicheskikh, socialnyh i kulturnykh pravah. Prinyat rezolyuciej 2200 A (XXI) General'noj Assamblei ot 16 dekabrya 1966 goda [International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Adopted by General Assembly resolution 2200 A (XXI) from December 16, 1966]. *Konvencii i soglasheniya. – Conventions and agreements. Un.org*. Retrieved from https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml [in Russian].

23. Belarus na puti dostizheniya celej ustojchivogo razvitiya [Belarus on the way to achieving the goals of sustainable development]. *Belstat.gov.by*. Retrieved from <https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/e34/e34be0ef972c134ac680a898dad22071.pdf> [in Russian].

24. Samye "avariynye" dni v Gomele – sreda i chetverg s 10.00 do 14.00: plan bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya [The most "emergency" days in Gomel – Wednesday and Thursday from 10.00 to 14.00: road safety plan]. *Newsgomel.by*. Retrieved from <https://newsgomel.by/news/society/samye-avariynye-dni-v-gomele-sreda-i-chetverg-s-10-00-do-14-00-pany-po-snizheniyu-avariynosti-na-dor.html> [in Russian].

25. Rzhavye tui, glubokoe dyhanie i nakazanie za szhiganie listev. Na voprosy chitatelej otvetil Aleksandr Golubev [Rusty thuja, deep breathing and punishment for burning leaves. Alexander Golubev answered the readers' questions]. *Gp.by*. Retrieved from <https://gp.by/category/news/society/news208541.html> [in Russian].